

ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СООТВЕТСТВИЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ И ИНВЕРТОРА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ МАЛОМОЩНЫХ ФЭС

Мирзабаев Акрам Махкамович	Профессор кафедры Электроснабжение и возобновляемые источники энергии НИУ «ТИИИМСХ», д.т.н.
Саттаров Азим Саидович	Соискатель Правоохранительная академия Республики Узбекистан
Исаков Абдусайд Жалилович	Профессор кафедры Электроснабжение и возобновляемые источники энергии НИУ «ТИИИМСХ», д.т.н.
Махкамов Темур Акрамович	Базовый докторант кафедры Альтернативные источники энергии Ташкентского государственного технического университета
Асадов Ахмадбек Эркинович	Главный специалист ООО «MIR SOLAR»

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы технического соответствия параметров фотоэлектрических модулей характеристикам сетевого инвертора на примере трёхфазного инвертора Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC с номинальной мощностью 10 кВт и двух фотоэлектрических модулей одинаковой мощности, но различной архитектуры.

Следует отметить, что для обеспечения максимально эффективной работы ФЭС крайне важно тщательно подбирать комплектующие с учётом условий эксплуатации, а также обеспечивать согласованность характеристик инвертора и модулей на этапе проектирования. Игнорирование этих факторов нередко приводит к существенным потерям генерации — в отдельных случаях до 40 % установленной мощности, что подчёркивает ключевую роль грамотного архитектурного решения и технической проработки проекта ещё на стадии его разработки.

Ключевые слова: проектирование ФЭС, техническое соответствие параметров инвертора и модулей, повышение эффективности ФЭС.

KAM QUVATLI FOTO ELEKTR STANSIYASINI
LOYIHALASHDA FOTOELEKTR MODULLAR
VA INVERTERLARNING TEXNIK MUVOFIQLIGI
MUAMMOLARI

Akram MIRZABOYEV,
“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti
Elektr ta'minoti va qayta tiklanuvchi energiya
manbalari kafedrasini professori

PROBLEMS OF TECHNICAL COMPLIANCE OF
PHOTOVOLTAIC MODULES AND INVERTERS
IN THE DESIGN OF LOW-POWER PV PLANT

Akram MIRZABAEV,
Professor of the Department of Electricity
Supply and Renewable Energy Sources of
«TIAME» National Research University,
doctor of technical sciences

Azim SATTAROV,
O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza
qilish akademiyasi mustaqil izlanuvchisi

Abdusaid ISAKOV,
"TIQXMMI" Milliy tadqiqot universiteti
Elektr ta'minoti va qayta tiklanuvchi energiya
manbalari kafedrasini professori, t.f.d.

Temur MAXKAMOV,
Toshkent davlat texnika universiteti
Alternativ energiya manbalari kafedrasini
tayanch doktoranti

Axmadbek ASADOV,
«MIR SOLAR» MCHJ bosh mutaxassisi

Annotatsiya. Maqolada fotoelektr modullarining texnik parametrlarini tarmoq invertorining xarakteristikalarini bilan moslashtirish masalalari uchun fazali Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC invertori (nominal quvvati 10 kVt) hamda quvvati bir xil, biroq arxitekturasini turlicha bo'lgan ikki fotoelektr modul misolida ko'rib chiqilgan.

Shuni ta'kidlash joizki, fotoelektr stansiyasining (FES) maksimal samarali ishlashini ta'minlash uchun ekspluatatsiya sharoitlarini hisobga olgan holda butlovchi qismlarni sinchiklab tanlash hamda loyihalash bosqichidayoq invertor va modullar parametrlarining o'zaro mosligini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Ushbu omillarni e'tibordan chetda qoldirish ko'pincha elektr energiyasi ishlab chiqarishning sezilarli yo'qotilishiga olib keladi — ayrim holatlarda o'rnatilgan quvvatning 40 % gacha yo'qolishi mumkin. Bu esa loyihaning dastlabki bosqichidayoq to'g'ri arxitektura yechimi va chuqur texnik asoslashning muhimligini yaqqol ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: FESni loyihalash, invertor va modullar parametrlarining texnik mosligi, FES samaradorligini oshirish

Azim SATTAROV,
Applicant Law Enforcement Academy of
the Republic of Uzbekistan

Abdusaid ISAKOV,
Professor of the Department of Electricity
Supply and Renewable Energy Sources of
«TIAME» National Research University, doctor
of technical sciences

Temur MAKHKAMOV,
PhD student of the Department of
Alternative energy sources Tashkent
State Technical University

Axmadbek ASADOV,
Chief Specialist, "MIR SOLAR" LLC

Abstract. The article examines the issues of technical compatibility between the parameters of photovoltaic modules and the characteristics of a grid-connected inverter, using the example of the three-phase Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC inverter with a rated power of 10 kW and two photovoltaic modules of equal power but different architectures.

It should be noted that ensuring the maximum efficiency of a photovoltaic power plant (PVPP) requires careful selection of system components with due consideration of operating conditions, as well as proper matching of inverter and module characteristics at the design stage. Neglecting these factors often leads to significant generation losses — in some cases up to 40% of the installed capacity — which highlights the crucial importance of well-considered architectural solutions and thorough technical design from the earliest stages of project development.

Keywords: PV system design, technical compatibility of inverter and module parameters, improvement of PV system efficiency

Введение. В последние годы в Республике Узбекистан, как и во всём мире, наблюдается стремительное развитие солнечной энергетики [1,2]. В соответствии со Стратегией развития Республики Узбекистан до 2030 года, планируется ввод в эксплуатацию фотоэлектрических станций (ФЭС) общей установленной мощностью свыше 8 ГВт [3]. Существенная доля этой мощности — более 1,2 ГВт — будет обеспечена за счёт малых и средних ФЭС мощностью менее 1 МВт, предназначенных для распределённых и локальных объектов энергоснабжения [4].

Значительные инвестиции в фотоэлектрическую отрасль по всему миру способствовали не только росту объёмов производства, но и значительному изменению технических характеристик компонентов ФЭС. На рынок выходят новые поколения фотоэлектрических модулей (ФЭМ), инверторов и систем хранения энергии (СХЭ), открывающие широкие возможности для повышения эффективности генерации, и одновременно создающие новые вызовы при проектировании, монтажа и эксплуатации. Каждое техническое нововведение требует адаптации существующих подходов: пересмотра

расчётных методик, обновления стандартов безопасности, выбора новых конструктивных решений при установке [5-7].

Одним из таких вызовов является стремительный рост токов короткого замыкания (I_{sc}) ФЭМ, что напрямую связано с увеличением размеров кремниевых элементов и совершенствованием технологий преобразования энергии. Если в 2015–2017 годах стандартом производства являлись элементы формата M2 (156×156 мм) с I_{sc} порядка 8–9 А, то к 2020 году широкое распространение получили более крупные форматы M6 (166×166 мм) и M10 (182×182 мм), обеспечившие рост I_{sc} до 11–13 А. Внедрение формата M12 (210×210 мм), а также современных технологий, таких как TOPCon и HJT, позволило увеличить токи ФЭМ до уровня 18–20 А [8]. Характерным примером служит двухсторонний модуль JKM730-66HL5-BDV, широко представленный на рынке Узбекистана, у которого I_{sc} составляет 18,81 А при условиях STC (Standard Test Conditions – стандартные тестовые условия) и достигает 20,79 А при условиях BNPI (Bifacial Nominal Power Irradiance – номинальные условия облучения для двухсторонних модулей), то есть при дополнительном облучении тыльной стороны на уровне 135 Вт/м² [9].

Таким образом, за сравнительно короткий период времени произошёл почти двукратный прирост данного параметра, что отражает не только прогресс в области фотоэлектрических материалов и архитектуры элементов, но и необходимость переосмысления подходов к проектированию. Указанная динамика роста показателей ФЭМ формирует новые вызовы при разработке ФЭС и обеспечении их технического соответствия параметрам инверторного оборудования. Несмотря на постоянное развитие и совершенствование инверторов, темпы увеличения предельных токов их MPPT-контроллеров, как правило, несколько отстают от роста токов современных модулей.

Рассмотрим данный вопрос на примере типовой и очень востребованной ФЭС мощностью 10 кВт, спроектированной на базе трёхфазного сетевого инвертора Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC с номинальной мощностью 10 кВт и 18 ФЭМ мощностью 630Вт. В табл. 1 приведены основные технические характеристики инвертора, относящиеся к стороне подключения ФЭМ [10].

Таблица 1. Основные технические характеристики сетевого инвертора HUAWEI SUN2000-10KTL-M1-HC

Параметр	Значение
Рекомендуемая предельная мощность подключаемых модулей (<i>Recommended max. PV power</i>)	15 000 Вт
Максимальное напряжение на входе постоянного тока (<i>Max. input voltage</i>)	1100 В
Рабочий диапазон напряжений MPPT (<i>MPPT voltage range</i>)	140 – 980 В

Параметр	Значение
Диапазон напряжения МРРТ при полной нагрузке (<i>Full-load MPPT voltage range</i>)	470 – 850 В
Пусковое напряжение (<i>Startup voltage</i>)	200 В
Номинальное напряжение (<i>Rated input voltage</i>)	600 В
Максимально допустимый ток МРРТ (<i>Max. input current per MPPT</i>)	13,5 А
Максимальное значение тока короткого замыкания (<i>Max. short-circuit current</i>)	19,5 А
Максимальная мощность МРРТ (<i>Max. power per MPPT</i>)	8,8 кВт
Количество МРРТ (<i>Number of MPP trackers</i>)	2
Количество входов на одном МРРТ (<i>Max. input number per MPP tracker</i>)	1

Для оценки влияния параметров ФЭМ на выходную мощность инвертора рассмотрим две модели одинаковой номинальной мощности, но различной архитектуры — ЖКМ630N-78HL4 и ЖКМ630N-66HL4, доступные на рынке Узбекистана. Их основные электрические характеристики приведены в табл. 2. Принципиальное различие заключается в соотношении напряжения и тока: модуль ЖКМ630N-78HL4 имеет более высокое напряжение при меньшем токе (далее условно — высоковольтный модуль), тогда как ЖКМ630N-66HL4, напротив, характеризуется пониженным напряжением и повышенным током (условно — низковольтный модуль).

Таблица 2. Основные характеристики ФЭМ ЖКМ630N-78HL4 и ЖКМ630N-66HL4

Параметр	ЖКМ630N-78HL4	ЖКМ630N-66HL4
Макс. мощность (P_{max}), Вт	630	630
Напряжение макс. мощности (V_{mp}), В	47,70	41,02
Ток макс. мощности (I_{mp}), А	13,21	15,36
Напряжение холостого хода (V_{oc}), В	57,08	49,48
Ток короткого замыкания (I_{sc}), А	13,86	16,20
КПД, %	22,54	23,32
Температурный коэффициент V_{oc} , %/С	-0,25	-0,25
Температурный коэффициент I_{sc} , %/С	0,045	0,045

Для начала проанализируем систему на базе 18 модулей JKM630N-78HL4, сгруппированных в два фотоэлектрических блока (ФЭБ) по 9 модулей. Напряжение в точке максимальной мощности V_{mp} ФЭБ, образованного 9 последовательно соединёнными модулями JKM630N-78HL4:

$$V_{mp(\text{ФЭБ})} = 9 \cdot V_{mp(\text{ФЭМ})} = 9 \cdot 47,70 = 429,3\text{В}$$

V_{mp} фотоэлектрического блока оказался ниже диапазона напряжений MPPT при полной нагрузке (470–850 В), однако система всё же может функционировать, хотя и с дополнительными потерями, вызванными необходимостью повышения напряжения в преобразователе постоянного тока (DC–DC converter).

Поскольку модули соединены последовательно, ток в точке максимальной мощности I_{mp} всего ФЭБ будет равен I_{mp} одного модуля. Для модуля JKM630N-78HL4 это значение составляет 13,21 А, что меньше максимально допустимого тока на входе MPPT, равного 13,5 А. Следовательно, MPPT-контроллер инвертора сможет работать в точке максимальной мощности ФЭБ и обеспечить входную мощность без ограничения по току. Таким образом, совокупная мощность на входе инвертора при работе от двух ФЭБ и без учёта тепловых потерь в кабельных линиях составляет:

$$P_{\text{вх}} = 2 \cdot V_{mp} \cdot I_{mp} = 2 \cdot 429,3 \cdot 13,21 = 11342,1 \text{ Вт}$$

С учётом тепловых потерь в кабельных линиях, а также потерь внутри самого инвертора, выходная мощность инвертора окажется немного ниже 11 кВт. Поскольку это значение не превышает максимально допустимую выходную мощность инвертора, ограничений со стороны инвертора не возникает.

Для сравнения рассмотрим второй вариант ФЭС из 18 модулей JKM630N-66HL4, сгруппированных в два ФЭБ по 9 модулей. Напряжение V_{mp} ФЭБ, собранного из 9 последовательно соединённых модулей JKM630N-66HL4:

$$V_{mp} = 9 \cdot V_{mp(\text{ФЭМ})} = 9 \cdot 41,02 = 369,2\text{В}$$

В данной конфигурации значение V_{mp} оказалось примерно на 60 В ниже, что приводит к возрастанию потерь на этапе повышения напряжения в преобразователе постоянного тока по сравнению с предыдущей конфигурацией на базе модулей JKM630N-78HL4. Более того, I_{mp} модуля JKM630N-66HL4 составляет 15,36 А, что превышает максимально допустимый ток на входе MPPT-контроллера инвертора, равный 13,5 А. В результате, при достижении соответствующего уровня солнечной радиации, ток на входе

MPPT достигнет предельного значения 13,5 А (точка 1 на рис. 1), и дальнейший рост тока будет невозможен.

Рисунок 1 – Вольт – амперная характеристика модуля JKM630N-66HL4

При дальнейшем увеличении уровня солнечной радиации вольт-амперная характеристика (ВАХ) ФЭМ будет смещаться вверх. Если бы ограничение по току отсутствовало, рабочая точка сместилась бы в новую точку максимальной мощности (точка 2 на рис. 1), соответствующую текущим условиям освещённости. Однако из-за ограничения тока MPPT-контроллером, рабочая точка будет вынужденно смещаться вправо — в область более высоких напряжений и меньшего тока, то есть в зону за пределами оптимальной рабочей точки (точка 3 на рис. 1). Таким образом, ФЭМ будет работать вне точки максимальной мощности, что сопровождается потерями в выработке.

На представленной ВАХ для условий STC видно, что при токе 13,5 А, соответствующем максимально допустимому значению на входе MPPT, напряжение в точке 3 составляет около 43,5 В, что превышает напряжение в точке максимальной мощности, равное 41,02 В. Таким образом, рабочая точка смещается в область более высокого напряжения, и напряжение ФЭБ составляет:

$$V_{(I=13,5A)} = 9 \cdot 43,5 = 391,5B$$

Следовательно, совокупная мощность на входе инвертора при работе от двух ФЭБ, с учётом ограничения тока со стороны MPPT и без учёта тепловых потерь в кабельных линиях, составляет:

$$P_{BX} = 2 \cdot V_{(I=13,5A)} \cdot I_{max.inv} = 2 \cdot 391,5 \cdot 13,5 = 10570,5 BТ$$

Потери мощности в рассматриваемых условиях из-за насыщения инвертора по току составили:

$$\Delta P_{\text{пот}} = 2 \cdot V_{\text{mp}} \cdot I_{\text{mp}} - P_{\text{вх}} = 2 \cdot 369,2 \cdot 15,36 - 10570,5 = 771 \text{ Вт}$$

Таким образом, при рассматриваемых условиях теоритические потери, связанные с достижением предельного входного тока инвертора, составили 771 Вт. На практике же рост напряжения с момента достижения предела по току до момента, когда солнечная радиация достигает максимального значения, оказывается несколько меньше по сравнению с расчётами в условиях STC, что приводит к росту потерь, связанных с достижением предельного значения по току. Это объясняется с тем, что после достижения предельного значения тока температура ячеек продолжает повышаться, вызывая смещение ВАХ влево, что приводит к снижению напряжения и, как следствтвие, уменьшению мощности при работе на предельном токе.

Для подтверждения приведённых теоретических выводов на рис. 2 представлены графики тока и напряжения ФЭБ, а на рис. 3 – графики тока ФЭБ и мощности для однофазного инвертора HUAWEI SUN2000-5KTL-L1 HC мощностью 5 кВт с максимальным током на входе MPPT, равным 12,5 А. Как видно из графиков, около 9 часов утра ток достигает своего предельного значения равной 12,5 А — и перестаёт расти. В этот момент напряжение составляет около 260 В, а выходная мощность — порядка 3,15 кВт. В дальнейшем, по мере увеличения солнечной радиации, ток остаётся на прежнем уровне, однако мощность продолжает расти — до примерно 3,4 кВт — за счёт увеличения напряжения до 280 В.

Рисунок 2 – График тока и напряжения ФЭБ,

г. Ташкент, 10 июля 2025 г.

Рисунок 3 – График тока ФЭБ и выходной мощности инвертора, г. Ташкент, 10 июля 2025 г.

Необходимо отметить, что выходная мощность инвертора незначительно меньше генерации ФЭБ, например, в 11:30 выходная мощность инвертора составляет 3,4 кВт, а мощность на входе - 3,5 кВт (см. рис. 3). Это расхождение обусловлено внутренними потерями в инверторе, коэффициент полезного действия (КПД) которого в данном случае составляет:

$$\eta = P_{AC}/P_{DC} = 3,4/3,5 \approx 97,1\%$$

Следует отметить, что на практике встречается и третий вариант, где все модули соединяются последовательно, формируя один ФЭБ, подключённый к одному MPPT-контроллеру, при этом второй MPPT остаётся неиспользованным. Такой подход применяется для получения более высокого напряжения V_{mp} . Однако этот вариант является не оптимальным, поскольку при соблюдении требований по максимально допустимому напряжению MPPT выходная мощность снижается примерно до 8,8 кВт.

Таким образом, конфигурация ФЭС на базе высоковольтных модулей обладает следующими преимуществами по сравнению с низковольтными:

- ток I_{mp} модуля (13,21А) меньше максимального тока MPPT-контроллера (13,5А), что исключает ограничение по мощности при достижении предельного значения; в случае же низковольтными модулями инвертор будет ограничивать ток на уровне 13,5 А, что приведёт к потерям генерации;
- благодаря более высокому напряжению ФЭБ снижаются потери в преобразователе постоянного тока (DC–DC converter);

- тепловые потери в кабеле от ФЭБ до инвертора, при отсутствии ограничений по току, оказываются примерно на 26 % меньше для конфигурации с высоковольтными модулями по сравнению с низковольтными;
- риск повреждения инвертора при коротком замыкании на стороне постоянного тока ниже у конфигурации с высоковольтными модулями по сравнению с низковольтными, что обусловлено меньшим током I_{sc} и, соответственно, большим запасом по току: более 40% для высоковольтных и менее 20% для низковольтных;
- за счёт меньшего тока уменьшается нагрев контактных соединений и промежуточного коммутационного оборудования, что повышает надёжность системы в целом.

На основе практического опыта проектирования и эксплуатации ФЭС можно отметить, что в целом, для маломощных ФЭС до 20 кВт, а также для более крупных установок, где по проектному решению требуется подключение более одного ФЭБ к одному MPPT-контроллеру, более рациональным выбором являются высоковольтные модули. А низковольтные ФЭМ целесообразнее использовать в проектах, где нет ограничений по размещению модулей в одинаковых условиях, а архитектура инвертора предусматривает наличие отдельного MPPT-контроллера на каждые 10 кВт номинальной мощности и при этом максимальный ток MPPT превышает I_{mp} модуля. В такой конфигурации возможно формирование ФЭБ из 16-17 низковольтных модулей суммарной мощностью более 10 кВт с подключением к отдельному MPPT-контроллеру инвертора. Данный подход обеспечивает следующие преимущества:

- каждый MPPT-контроллер работает только с одним ФЭБ, что повышает эффективность отслеживания точки максимальной мощности;
- возрастает уровень безопасности системы, поскольку в современных инверторах в соответствии с IEC 62109-1/2 [11,12] исключён обратный переток тока между MPPT и от шины постоянного тока при замыкании;
- уменьшается количество ФЭБ, что сокращает затраты на кабельную продукцию и упрощает монтаж;
- снижаются тепловые потери благодаря достижению оптимального диапазона напряжений. Например, напряжение ФЭБ из 16 модулей JKM630N-66HL4 суммарной мощностью 10 кВт составляет 650В в стандартных тестовых условиях, что близко к оптимальному уровню напряжения, который для большинства трехфазных инверторов находится в пределах 600В – 640В.

В заключение следует отметить, что для обеспечения максимально эффективной работы ФЭС крайне важно тщательно подбирать комплектующие с учётом условий эксплуатации, а также обеспечивать согласованность характеристик инвертора и модулей на этапе

проектирования. Игнорирование этих факторов нередко приводит к существенным потерям генерации — в отдельных случаях до 40 % установленной мощности, что подчёркивает ключевую роль грамотного архитектурного решения и технической проработки проекта ещё на стадии его разработки.

Список использованной литературы:

1. Аллаев К.Р. Современная энергетика и перспективы ее развития. Т.: Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi, 2021.
2. GAETAN MASSON, MELODIE DE L'EPINE, IZUMI KAIZUKA, Trends in PV Applications 2024. Doi: <https://doi.org/10.69766/JNEW6916>
3. Указ Президента РУз «О стратегии «Узбекистан - 2030»». 12 сентября 2023 года, № УП-158.
4. <https://minenergy.uz>.
5. Попель О.С., Фортон В.Е. Возобновляемая энергетика в современном мире. Учебное пособие. Москва. Издательский дом МЭИ.2015.
6. А.М. Мирзабаев, О.Р. Сытдыков, Т.А. Махкамов, Ш. Мирзабеков. Распределенная электроэнергетика Узбекистана и возобновляемые источники энергии. Проблемы энерго- и ресурсосбережения, Ташкент, 2019, №3-4, стр. 222-230.
7. Х.К. Зайнутдинова. Использование солнечной энергии в Узбекистане: вопросы рынка и маркетинга. Ташкент: Фан, 2015 – 336 с.
8. International Technology Roadman for Photovoltaics (ITRPV), 15th Edition, 2024.
9. <https://www.jinkosolar.com/en>
10. USER MANUAL HUAWEI SUN2000 3/4/5/6/8/10 KTL-M1 HC
11. IEC 62109-1:2010 — Safety of power converters for use in photovoltaic power systems – Part 1: General requirements. International Electrotechnical Commission, Geneva, 2010.
12. IEC 62109-2:2011 — Safety of power converters for use in photovoltaic power systems – Part 2: Particular requirements for inverters. International Electrotechnical Commission, Geneva, 2011.